

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOBIL TEXNOLOGIYALAR

¹ Qarshiboyeva Gulrux

² Ilmiy rahbarlar: Nizametdinov Alijon, Bo'ltakov Sardor

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Psixologiya fakulteti Iqtisodiyot va turizm kafedrasida o'qituvchilari

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot bugungi global raqobat muhiti va texnologik taraqqiyot sharoitida mamlakatlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishda asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mobil texnologiyalar raqamli iqtisodiyotning eng muhim bo'g'inlaridan biri sifatida alohida o'ringa ega. Ular orqali nafaqat kundalik hayotda, balki ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliyaviy xizmatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va boshqa ko'plab sohalarda tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Mobil texnologiyalar yordamida iqtisodiy faoliyatning ko'plab yo'nalishlari avtomatlashtirilmoqda, real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi ta'minlanmoqda, xarajatlar kamaymoqda va eng muhimi, inson kapitalidan samarali foydalanish imkoniyati ortmoqda.

Kalit so'zlar: Mobil texnologiyalar, zamonaviy texnologiyalar, masofaviy xizmatlar, elektron to'lovlar, onlayn savdo, masofaviy ta'lim va telemeditsina.

Annotation: In today's environment of global competition and technological advancement, the digital economy is becoming one of the key factors in enhancing the economic potential of countries. From this perspective, mobile technologies hold a special place as one of the most important components of the digital economy. They are bringing fundamental changes not only in daily life but also in production, service delivery, financial services, healthcare, education, transportation, and many other sectors. With the help of mobile technologies, many aspects of economic activity are being automated, real-time data exchange is ensured, costs are being reduced, and most importantly, the effective utilization of human capital is increasing.

Keywords: Mobile technologies, modern technologies, remote services, electronic payments, online trade, distance education, and telemedicine.

Аннотация: В условиях современной глобальной конкуренции и технологического прогресса цифровая экономика становится одним из ключевых факторов повышения экономического потенциала стран. С этой точки зрения мобильные технологии занимают особое место как одна из важнейших составляющих цифровой экономики. Они приводят к коренным изменениям не только в повседневной жизни, но и в сферах производства, оказания услуг, финансовых сервисов, здравоохранения, образования, транспорта и многих других. С помощью мобильных технологий автоматизируются многие направления экономической деятельности, обеспечивается обмен данными в режиме реального времени, снижаются издержки и, что самое главное, повышается эффективность использования человеческого капитала.

Ключевые слова: Мобильные технологии, современные технологии, дистанционные услуги, электронные платежи, онлайн-торговля, дистанционное обучение и телемедицина.

Kirish

Mobil qurilmalar (smartfon, planshet, aqlli soatlar) bugungi kunda nafaqat aloqa vositasi, balki to'lov, monitoring, ma'lumot saqlash va ulashish, onlayn savdo va xizmat ko'rsatish vositasi sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Aholining har bir qatlamiga mo'ljallangan bu texnologiyalar bugungi iqtisodiy muhitda katta rol

o'ynayapti. Masalan, elektron tijoratning rivojlanishi aynan mobil ilovalar orqali yuz bermoqda. Uzum Market, MyID, Click, Payme kabi platformalar orqali millionlab foydalanuvchilar xarid va to'lov operatsiyalarini mobil qurilmalarda amalga oshirmoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtiradi va foydalanuvchi uchun qulayliklar yaratadi.

Mobil texnologiyalar bu uyali aloqa uchun ishlatiladigan texnologiyadir. Mobile Code Division Multiple Access (CDMA) texnologiyasi so'nggi bir necha yil ichida tez rivojlandi. Ushbu ming yillikning boshidan beri standart mobil qurilma oddiygina mobil telefon, GPS-navigatsiya qurilmasi, o'rnatilgan veb-brauzer va tezkor xabarlar mijozlari va qo'lda o'yin konsoliga aylandi. Ko'pgina mutaxassislarning fikriga ko'ra, hisoblash texnologiyalarining kelajagi simsiz tarmoqlarga ega mobil kompyuterlar sohasida. Planshet kompyuterlari orqali mobil kompyuterlar tobora ommalashib bormoqda. Planshetlar 3G va 4G tarmoqlarida mavjud.[10] 1980-yillarning boshlarida 1G faqat «g'ishtli telefonlar» yordamida ovozli aloqa sifatida joriy etildi. Keyinchalik, 1991 yilda 2Gning rivojlanishi bilan qisqa xabarlar xizmati (SMS) va multimedia xabarlar xizmati (MMS) imkoniyatlari taqdim etildi, bu esa rasmi xabarlarni telefon abonentlari o'rtasida yuborish va qabul qilishga imkon bergan. 1998 yilda 3G video qo'ng'iroqlarni va Internetga kirishni qo'llab quvvatlash uchun ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligini ta'minlash uchun joriy etilgan. 4G 2008 yilda o'yinli xizmatlar, HD mobil televidenie, videokonferentsiyalar va 3D TV kabi talabgir xizmatlarni qo'llab quvvatlash uchun chiqarildi. 5G texnologiyasi hozirgi kelajak uchun rejalashtirilgan. Mobil telefon va mobil aloqa muhiti.

Mobil telefon – mobil aloqada foydalaniladigan telefon apparati turidir. Hozirgi kunda, mobil telefon klaviatura va ekranga ega bo'lib asta-sekin kompyuter, faks apparati, telefon apparati, qaydlar kitobchasi vazifalarini bajaruvchi ko'p maqsadli abonent tizimiga aylanmoqda.

Mobil aloqa muhiti– tayanch stansiyalar va bir guruh abonentlar tizimidan iborat bo'lib, abonentlarning bir-birlari bilan o'zaro axborot almashinuvini ta'minlovchi texnik vositalar majmuasi. Mobil aloqa tizimida barcha ma'lumotlar mobil telefon orqali elektromagnit to'lqinlari ko'rinishida simsiz havo orqali uzatiladi. Mobil aloqa xizmati operatorlari.

Mobil aloqa xizmati operatorlari – abonentlar (mijozlar) uchun mobil aloqa xizmatlarini taklif qiluvchi tashkilotdir. Operatorlar vazifasiga radio chastotadan foydalanish va xizmat ko'rsatish uchun kerakli hujjatlarni olish, o'zining mobil tarmog'ini tashkil qilish, foydalanish, xizmat shartlarini ishlab chiqarish, xizmat to'lovlarini yig'ish va texnik xizmat ko'rsatish kiradi. Hozirgi paytda O'zbekiston hududida 5 ta mobil aloqa operatori xizmat ko'rsatmoqda, bular “Uzdunrobita” MCHJ HK – UMS, “Yunitel” MCHJ HK - Bilayn, “Koskom” MCHJ – Ucell, “Rubicon wireless communication” MCHJ – “Perfektum Mobayl”, O'zbektelekom AK – “O'zbektelekom Mobayl”. Ushbu 5 ta mobil operator tomonidan bugungi kunda mobil so'zlashuv, SMS, MMS, GPRS, Internet kabi xizmatlar ko'rsatilmoqda.

Mobil aloqa xizmatlari – mobil aloqa vositalari yordamida abonentlarning so‘zlashuvi, mobil internet va pochta xizmatlari amalga oshiriladi. So‘zlashuv – telefon raqami terilganda joriy mobil operator tayanch stansiyaning antennasi chaqirayotgan va chaqirilayotgan abonentlarni aniqlaydi. Shundan so‘ng ushbu axborot uzib ulagichga (kommutator) yuborilib ikkita abonent bog‘lanadi va ushbu abonentlar orasida so‘zlashuv (ma‘lumot almashinish) amalga oshiriladi. Ya‘ni ikkita harakatlanuvchi abonentning mobil telefonlar orqali o‘zaro muloqoti – so‘zlashuvdir.

Mobil Internet – harakatdagi abonentlar uchun mobil aloqa tarmoqlari orqali Internet resurslaridan foydalanish texnologiyasidir. Mobil aloqa tarmoqlarida so‘rovlar va so‘zlashish ma‘lumotlari axborotlarning paketli ko‘rinishida uzatiladi. Bunda yuqori darajali xizmatni amalga oshirish, ayniqsa biznesni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Mobil Internetning qulayligi shundan iboratki, bunda foydalanuvchining qayerda va qanday holatda bo‘lishidan qat‘iy nazar u mobil aloqa tarmog‘i orqali Internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Mobil Internet xizmatidan foydalanish uchun maxsus simsiz modem qurilmasi yoki ushbu xizmat yoqtirilgan mobil telefon bo‘lishi kerak.

Mobil pochta – Internet resurslaridan foydalangan holda abonentning mobil telefoni orqali shaxsiy elektron pochta xizmatidan foydalanish imkoniyati bo‘lib, bunda Internet tarmog‘i yordamida oddiy elektron pochta xizmatidan foydalish kabi mobil telefonlar yoki boshqa mobil aloqa vositalari orqali ixtiyoriy vaqtda ixtiyoriy joyda elektron pochta xizmatidan foydalanish, ya‘ni pochta xabarlarini olish, o‘qish va javob yo‘llash mumkin. Mobil aloqa vositalari: Smartphone, iPhone va planshetlar. Hozirgi kunda mobil telefonlarning va boshqa mobil aloqa vositalarining zamonaviy turlari ishlab chiqarilmoqda-ki, ular vazifalari jihatidan personal kompyuterdan qolishmaydi. Bunday mobil aloqa vositalari yordamida hujjatlar bilan ishlash, musiqa tinglash, videoklip tomosha qilish, o‘yinlar o‘ynash, hatto radioeshittirish va televideniedan ham bahramand bo‘lish mumkin. Smartfon (smartphone) inglizchadan tarjima qilinganda “aqlli telefon” ma‘nosini anglatadi. FunkSIONALLIGI jihatidan cho‘ntak shaxsiy kompyuteriga yaqin bo‘lgan mobil telefon bo‘lib, bunda cho‘ntak kompyuterining barcha vazifalari mujassamlashgan. iPhone – to‘rt diapazonli multimediyali smartfonlar lineykasi bo‘lib, o‘zida telefonning asosiy vazifalaridan tashqari kommunikator va internet planshetlarning asosiy funksiyalarini ham qamrab olgan. Internet planshetlar – bu maxsus mobil qurilma bo‘lib, shaxsiy kompyuterining klassik namunasi. Planshetlar (masalan iPad) tashqi ko‘rinish jihatidan kompyuterdan butunlay farq qiladi. Planshetlar faqatgina ekrandan tashkil topgan bo‘lib, boshqa qo‘shimcha qurilmalar 198 (sichqoncha, klaviatura) virtual ko‘rinishda tashkil etilgan. Planshetlar to‘liqligicha mobil aloqa muhiti orqali Internet xizmatlaridan foydalanishga va hujjatlar bilan ishlashga ixtisoslashgan. Mobil aloqa vositalari yordamida axborot almashish: Bluetooth, SMS va MMS. Mobil aloqa vositalari yordamida axborotlarni uzatish Bluetooth, SMS va MMS texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Bluetooth – kichik qamrov doirasiga ega bo‘lgan simsiz aloqa texnologiyasi bo‘lib, tarmoq qurilmalari orasidagi o‘zaro muloqotni va ularning Internetga

ulanishini yengillashtiradi. U, shuningdek, turli elektron qurilmalar va kompyuterlar orasida ma'lumotlar almashishni osonlashtiradi. Bluetooth kichik ma'lumot oqimlarini uzatish uchun mo'ljallangan, shuning uchun mahalliy texnologiyalarining o'rnini bosa olmaydi va global tarmoq texnologiyalarining o'rnini bosa olmaydi.

SMS (Short Message Service) – qisqa xabarlar xizmati bo'lib, mobil aloqa tarmoqlarida abonentlarning bir-birlariga qisqa matn xabarlarini uzatish va qabul qilish xizmati hisoblanadi. Qisqa xabarlar deyilishiga asosiy sabab texnologik jihatdan bir xabar uzatishda 140 ta belgini uzatish mumkin.

MMS (Multimedia Messaging Service) – GPRS texnologiyasiga asoslangan multimedia xabarlarini almashish xizmati bo'lib, u rangli rasm, fotosurat, musiqa va hatto videoroliklarni uzatish va qabul qilish imkonini beradi. MMS texnologiyasi bevosita xabar matniga tasvir va musiqani biriktirishni nazarda tutadi. MMS-xabarlarini jo'natish-qabul qilish uchun, MMS xizmatni nafaqat telefon qurilmasi, balki mobil aloqa operatori ham qo'llashi zarur.

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ochiq tizimlararo ulanish (OSI) modeli asosiga qurilgan ko'p qatlamli an'anaviy tarmoq arxitekturasi 4G uyali tarmoq uchun unchalik mos kelmasligi mumkin, bunda qisqa paketli amaliyotlar kanallardagi trafikning asosiy qismi egallab oladi. Har xil uyali telefonlardagi paketlar turlicha kanal xususiyatlariga ega bo'lganligi sababli, qabul qiluvchi juda qisqa vaqt ichida barcha zarur algoritmlarni, jumladan kanalni baholash, barcha yuqori qatlamlar bilan o'zaro aloqa va boshqalarni bajarishi kerak. Operatsion tizimlar Android, BlackBerry OS, webOS, iOS, Symbian, Windows Mobile Professional (sensorli ekran), Mobile Standard Windows (sensorli bo'lmagan) va Bada kabi mobil operatsion tizimlarning ko'plab turlari mavjud. Eng mashhurlari Apple, iPhone va shuningdek, eng yangisi Android hisoblanadi. Google tomonidan ishlab chiqilgan mobil operatsion tizim Android – bu birinchi to'liq ochilgan mobil operatsion tizim bo'lib, u mobil tarmoqdagi istalgan mobil telefonda bepuldir. 2008 yildan beri sozlanadigan operatsion tizimlar foydalanuvchiga o'yinlar, GPS, yordamchi dasturlar kabilarni ilova sifatida yuklab olishga imkon beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar o'zlarining ilovalarini yaratishlari va ularni, masalan, Apple App Store da nashr etishlari mumkin. WebOS dan foydalangan Palm Pre Internet bilan qiyoslanganda funktsional xususiyatlarga ega va Internet dasturlash tillarini, masalan Cascading Style Sheets (CSS), HTML va JavaScriptni qo'llab-quvvatlaydi. Research In Motion (RIM) BlackBerry – media pleyerli va tashqi foydalanuvchilar dasturiy ta'minotlarini o'rnatadigan smartfonlarni taqdim etdi. Windows Mobile Professional Smartfonlari (Pocket PC yoki Windows Mobile PDA) shaxsiy raqamli yordamchilarga (PDA) o'xshaydi 201 va sensorli ekran imkoniyatlariga ega. Windows uchun Mobile Standard sensorli ekranga ega emas, ammo trekbol, sensorli panel yoki rokerlardan foydalaniladi. Mobil aloqa vositalarida fayllarni almashish Oddiy veb-server har daqiqada yangi veb-sahifani ko'rishni xohlaydi yoki 100 Kbt sahifa tezkor yuklanadi. Bunda fayl almashish hisoblanadi. Simsiz xavfsizlikdagi o'zgarishlar tufayli foydalanuvchilar katta fayl uzatmalarini amalga oshira olmaydi, chunki Internet provayderlari kanallardan

foydalanishni kamaytirishdan manfaatdordir. AT&T (American Telephone and Telegraph Corporation) bayoniga ko'ra, ular o'zlarining har qanday foydalanuvchilariga 3G-tarmoqlarida «peer-to peer» (P2P) dastur fayllaridan foydalanishda ushlanishlarini ta'qiqalaydi. Keyinroq u har qanday foydalanuvchini iTunes dasturlaridan foydalangan holda ushlab turishi aniq bo'ldi. Bunda foydalanuvchilar fayllarni yuklab olish uchun Wi-Fi ulanish nuqtasini qidirishga majbur bo'ladilar. Simsiz tarmoqlarning chegaralari 4G tomonidan bartaraf etilmaydi, chunki simsiz tarmoqlar va Internetga kirishning boshqa vositalari o'rtasida juda katta farqlar mavjud. Agar simsiz ishlab chiqaruvchilar ushbu farqlar va o'tkazish qobiliyatining chegaralarini anglab yetishmasa, kelajakdagi simsiz mijozlar o'zlarini tushkun holatda ko'rishadi va bu bozor muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

Mobil texnologiyalarning tobora keng qo'llanilishi bir-biri bilan texnologiya orqali o'zaro munosabatni amalga oshiruvchi zamonaviy oila kabi o'zgardi. Mobil qurilmalar paydo bo'lishi bilan, oilalar ko'proq "yo'lda" bo'lmoqda va bir-birlari bilan jismoniy aloqa uchun kamroq vaqt sarflamoqdalar. Biroq, bu tendentsiya oilalar endi bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'lmaydilar, balki munosabatlar yanada raqamli versiyaga aylandi degani emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy oila aslida mobil vositalarni yaxshiroq o'rganadi va bolalar ko'proq to'g'ridan-to'g'ri yondashishdan ko'ra raqamli muhit orqali ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyordir. Jumladan, oila a'zolari mobil qurilmalar yordamida Internetdagi maqolalar yoki videolar orqali ma'lumot almashishlari mumkin va shu bilan o'ta band bo'lgan kun davomida bir-birlari bilan aloqada bo'lishlari mumkin. Biroq, bu tendentsiya qarama-qarshilikka ega. Aksariyat boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ota-onalarida mobil texnologiyalardan foydalanishdan xavotirlanadilar va ba'zan norozilik bildiradilar. Ota-onalar bunday texnologiyalarni haddan tashqari ko'p ishlatish bolani chalg'itishi mumkin deb o'ylashlashadi va ko'pchilik uyali aloqa vositalaridan foydalanayotgan bolalarning xavfsizligi to'g'risida qayg'urishadi. Ota-onalar juda ko'p muammolarga duch kelishlari mumkin, ammo ular texnologiyalarga qarshi emas. Darhaqiqat, ko'plab ota-onalar farzandlari mashg'ulotdan biron bir narsani bilib olishlari masalan, YouTube dagi san'at va musiqa darslari orqali mumkin bo'lsa, mobil texnologiyalardan foydalanishni maslahat berishadi.

Smartfonlarning kelajagi Smartfonlarning yangi avlodi ichki fizik sensorlar va ma'lumotlar almashish imkoniyatlarining tobora ortib borishini hisobga olgan holda rivojlanadi. Bunga bog'liq bo'lgan asosiy xususiyatlardan biri shundaki, telefonlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini kuzatishni boshlaydi, shuningdek, oldindan taxmin qilingan ma'lumotlarga moslashish kerak bo'ladi. Barcha yangi ilovalar yangi telefonlar bilan birga chiqadi, ulardan biri telefon qayerda ekanligi haqida ma'lumot ko'rsatadigan rentgendir. Kompaniyalar joylashuvni aniq bilishga qaratilgan ma'lumotlaridan foydalanish uchun yangi dasturiy ta'minotni ishlab chiqmoqdalar. Bunda telefonni qanday qilib haqiqiy dunyoni bosa oladigan virtual sichqonchaga aylantirish tasvirlangan. Misol sifatida jonli ekrani ochilgan holda kameraga telefonni yo'naltirish mumkin va telefon

binoning rasmini aks ettiruvchi matnni ko'rsatadi va kelajakda foydalanish uchun manzilini saqlab oladi.

Aloqaning yangi avlodi - 4G tarmog'i ham ilgari surilmoqda. GSM (keyinchalik Groupe Spécial Mobile guruhining nomidan, uyali aloqa uchun global tizim deb o'zgartirildi) raqamli uyali aloqa uchun global standart bo'lib, vaqt bo'yicha (TDMA) va chastotali (FDMA) turlarga bo'linadi. Mazkur texnologiya 1980 yillarning oxirida Evropa Telekommunikatsiya Standartlashtirish Instituti (ETSI) homiyligida ishlab chiqilgan. GSM ikkinchi avlod tarmoqlarini anglatadi (2 Generation) (1G - analog uyali aloqa, 2G - raqamli uyali aloqa, 3G - keng polosali raqamli uyali aloqa, shu jumladan ko'p maqsadli kompyuter tarmoqlari Internet orqali ulanadigan). Uyali telefonlar 4 chastotali: 850 MGts, 900 MHz, 1800 MGts, 1900 MHz qo'llab-quvvatlanishi bilan ishlab chiqariladi. GSM standartida normallashtirilgan BT o'tkazish qobiliyati 0.3 bo'lgan GSMK modulyatsiyasi qo'llaniladi, bu erda B –filtr polosasi kengligidan minus 3 dBga teng, T esa raqamli xabarning bir bit davomiyligi. GSM eng keng tarqalgan aloqa standartidir. GSM Assotsiatsiyasi (GSMA) ma'lumotlariga ko'ra, ushbu standart global uyali aloqa bozorining 82 foizini tashkil qiladi, dunyo aholisining 29 foizi global GSM texnologiyalaridan foydalanadi. Hozirgi kunda GSMA 210 dan ortiq mamlakat va hududlarda operatorlarga ega. UMTS (Inglizcha Universal Mobile Telecommunications System - Universal Mobil Telekommunikatsiya Tizimi) – bu Evropada 3G tizimini 204 joriy qilish uchun Evropa Telekommunikatsiya Standartlari Instituti (ETSI) tomonidan ishlab chiqilgan uyali texnologiyadir. W-CDMA texnologiyasi uchinchi avlod uyali aloqa tarmoqlari uchun minimal mezonlar to'plami sifatida Xalqaro elektraloqa ittifoqi tomonidan e'lon qilingan IMT-2000 talabiga evropalik olimlar va ishlab chiqaruvchilarning 3GPP loyihasi javobiga muvofiq standartlangan, havo bo'shlig'i orqali ma'lumotlarni uzatish usuli sifatida ishlatiladi. UMTSni raqobatdosh yechimlardan ajratish uchun 3G tarmoqlariga tegishli texnologiyani va uning GSM tarmoqlari bilan ishlashda uzluksizligini ta'kidlash uchun ko'pincha 3GSM deb nomlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari, AKTni rivojlantirish bo'yicha hukumat dasturlari.
2. Karimov, Sh. (2021). *Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2020). *"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida*.
4. Qodirov, A., & Axmedov, U. (2022). *Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot asoslari*. Toshkent: Innovatsiya markazi nashriyoti.
5. Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
7. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
8. https://ru.qwe.wiki/wiki/Mobile_technology